

Experiencia pedagógico-didáctica en pro de la inclusión educativa de niñas en situación de consumo (SPA), infractoras de ley y víctimas de violencia sexual o del conflicto armado

Didactical-Pedagogical Experience In Favor Of The Educative Inclusion Of Psychoactive Substance Addicts, Law Infractors And Sexual Violence Or Armed-Conflict Victims Girls

Sandy Nadia Arabel Aroca Fuentes¹

Kelly Julieth Cortes Melo²

Nubia Yamile Díaz Granados³

Resumen

Esta investigación hace parte de la experiencia profesional de tres licenciadas en las áreas de ciencias sociales, biología y artes escénicas, quienes, desde una mirada de la educación inclusiva, humanizadora y solidaria reconocen la importancia del restablecimiento de la educación como derecho fundamental. Al conversar estas tres áreas del saber y junto con la pedagogía Amigoniana, se realiza una puesta en escena del texto clásico de Narciso y Eco, con objetivos claros tales como identificar las características de la personalidad narcisista, reflexionar sobre las consecuencias de esta y, a partir de ese reconocimiento, proponer alternativas que les permitan a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de privaciones sociales o vulnerados y excluidos socialmente ser seres integrales y participativos de la realidad compleja que conlleva, permitiéndoles escenarios de autoreconocimiento, reflexión, creación y evolución permanente hacia nuevas posibilidades del ser. En este proceso se usa la investigación-acción como método que permite la reflexión sobre la práctica docente.

Palabras clave: pedagogía Amigoniana, inclusión educativa, experiencias de vida.

Abstract

This research forms part of the professional experience of three graduates in the Social Sciences, Biology and Scenic Arts, that, from an inclusive, humanizing and caring educational perspective, recognizes the importance of the restoration of education as a fundamental right. In discussing these three areas of knowledge, together with Amigonian pedagogy, a production of the classic Greek mythological text of Narcissus and Echo was staged, with clear objectives such as identifying the personality traits of the narcissistic personality, reflection on the consequences of this, and based on this recognition, proposing alternatives which allow them to be integral beings, participants in the complex reality that they carry, allowing them spaces of self-awareness, reflection, creation and permanent evolution towards new possibilities of being. In this process, action-research is used as a method that permits reflection on teaching practice.

Keywords: Amigonian pedagogy, educational inclusion, life's experiences.

¹ Especialista de área en la Congregación religiosos terciarios Capuchinos provincia San José, OPAN, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8699-5237>, snaafmo@hotmail.com

² Especialista de área en la Congregación religiosos terciarios Capuchinos provincia San José, OPAN ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6143-3622>, akanecat@hotmail.com

³ Instructora artística en la Congregación religiosos terciarios Capuchinos provincia San José, OPAN, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2793-6151>, azazelpetus@yahoo.com

1. Introducción

La violencia ha sido un aspecto transversal en la historia de Colombia, y parte de sus causas y consecuencias emergen de una sociedad vulnerada en sus derechos. Esta violencia, que ha afectado a grupos de hombres y mujeres no dejó de lado gran parte de los niños, niñas y adolescentes quienes han tenido que afrontar falencias en sus procesos sociales, cognitivos, emocionales, psicológicos, comportamentales y educativos.

En respuesta a estas falencias los educadores Amigonianos trajeron a Colombia la psicología experimental al servicio de la educación, referida a adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. «El sistema pedagógico Amigoniano aplicado en Colombia a finales del siglo XX, reconoce como antecedentes suyos teóricos, todos lo que refieren a la psicología educativa, aunque las actuales formulaciones de la misión y su ejercicio se expresan en términos renovados como «Pedagogía re-educativa» o «resocialización» (Padre León Enríquez & Calderón Gutierrez, 2012).

Usando las bases de la pedagogía Amigoniana junto a la experiencia de las tres licenciadas (que han laborado en varias sedes de la institución), se crea este proyecto de investigación, el cual se desarrolla en la Ciudadela Amigoniana de la Niña, ubicada en Madrid Cundinamarca y perteneciente a los Religiosos Terciarios Capuchinos, Provincia San José. Esta es una institución que solo acoge a población femenina y es por esa razón que se decide implementar esta investigación allí, porque independiente de las medidas pedagógicas que llevó a las adolescentes a este lugar, son mujeres, e históricamente la lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos no ha sido fácil y en términos de conflictos sociales o armados la mujer ha sufrido en gran medida, ya que ha sido víctima desde diferentes ámbitos, ya sean sexuales, psicológicos, físicos, emocionales e incluso laborales.

En esta medida, se buscó el restablecimiento de su derecho a la educación como un derecho fundamental optando por la construcción de una metodología de conciencia social encaminada a la protección de las niñas menores de edad y su empoderamiento como mujer, generando un interés positivo hacia la educación, porque si bien es cierto que el desinterés y el bajo desempeño educativo son un factor de riesgo que lleva a los chicos a terminar en alguna de estas instituciones, también se muestra como un factor importante de protección.

2. Fundamentación teórica

Este trabajo está conformado desde la relación de las ciencias sociales, la biología y las artes escénicas, fundamentado desde la pedagogía Amigoniana que tiene experiencia en procesos educativos de inclusión social, la cual está diseñada para trabajar con población vulnerable, específicamente con niños niñas y adolescentes que han sido víctimas de privaciones sociales o vulnerados y excluidos socialmente, en su mayoría consumidores de sustancias psicoactivas, infractores de la ley, víctimas de violencia sexual y del conflicto armado, en donde se evidencian carencias a nivel afectivo, cultural, espiritual y educativo.

La congregación de los terciarios capuchinos provincia San José, acoge a los jóvenes y a sus familias permitiendo dar tratamiento pedagógico y de convivencia terapéutica y aunque

la pedagogía Amigoniana está pensada y aplicada desde hace varios años atrás, tiene en este tiempo moderno una gran reafirmación sobre el modelo educativo que se debe implementar en la sociedad actual, ya que, aporta a la solución de los complejos problemas que tienen lugar en el contexto educativo mediante principios universales como la misericordia del ser humano y su contexto.

Es así como al reconocer el contexto de las estudiantes relacionado al conflicto interno colombiano se plantea usar el arte como narrativa de los hechos sociales e históricos. Según Leopold Von Ranke, la historiografía es un método crítico y analítico de las fuentes que interpretan los acontecimientos que como disciplina social nos permite construir tejidos sociales mediante la pluralidad de la sociedad que busca la verdad y la comprensión de lo que hemos vivido; es por tal razón, que el texto griego de «Eco y Narciso» nos brinda medios para reflexionar epistemológicamente acerca del hombre y su entorno como fuente de saberes de creencias y conocimientos sujetos a una historia.

Dicha historia ha demostrado que los fenómenos humanos y sociales surgen evolutivamente, es por eso que conectar lo social con la naturaleza biológica permite comprender mejor el mundo real. La biología, conocida como la ciencia de la vida, ayuda a comprender, describir y explicar gran parte de las estructuras y procesos que se tejen en una sociedad; si se piensa en términos generales, las características evolutivas de los humanos son una respuesta a situaciones concretas a las que se tuvo que enfrentar la humanidad en su camino a la evolución, y si vemos el avance de las sociedades podremos encontrar que también se sigue un patrón de evolución a partir del conocimiento adquirido a lo largo de la historia.

Ahora bien, para lograr este objetivo se necesita de una conciencia colectiva que parte de actuar de las necesidades del colectivo y de aprender de la historia para participar en ella. Así, como refiere Pierre Nora, la memoria es la vida, es una memoria viva donde hay una identificación entre acto y sentido y que se articula con la reflexión del arte que hace el dramaturgo y poeta Bertolt Brecht que dice: «El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma».

Lo anterior nos permite identificar el teatro como espacio de catarsis, que es emoción, pero también razón, donde se relacionan argumentos históricos, sociales, políticos y éticos desde la narración de historias humanas dignas de ser grabadas en la memoria colectiva de todo un pueblo. Augusto Boal, dentro de su trayectoria en la escena del teatro, nos deja un legado el cual sustenta sus métodos desde esa comunión del arte con la sociedad. En el Teatro del Oprimido, el acto teatral se experimenta como una intervención consciente, como un ensayo de acción social enraizado en un análisis colectivo de problemas compartidos (Chesney-Lawrence, 2013).

Aquí es donde se conjuga el arte dentro de esta investigación apuntando a la creación de forma y contenido de una realidad adversa de nuestras niñas y adolescentes, fortaleciendo sus habilidades físicas, cognitivas y sociales que les permitan ser entes propiciadores de cambios interiores y de construcción de sociedad. El arte propone naturalmente una estructura democrática e inclusiva, donde se borran las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico, y se rescatan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la reciprocidad (Avaca, 2006).

3. Metodología

Basados en los principios Amigonianos se decide utilizar la investigación-acción como método que permite la reflexión sobre la práctica docente en donde «se analizan los problemas y se plantean las hipótesis y una intervención donde se prueba un experimento de cambio aplicado a una realidad social».

Esta IA (investigación-acción en el aula) contribuye a la identificación del importante papel del docente como sujeto y objeto de la producción de conocimiento práctico derivado de sus experiencias de aula, que no se queda en lo teórico, sino que además puede proponer distintas formas de afrontar las dificultades, limitaciones o problemas que se presentan en las distintas aulas en donde desempeña su labor. Lo que la metodología de la IA en el aula trata de ofrecer es una serie de estrategias, técnicas y procedimientos para que ese proceso sea riguroso, sistemático y crítico, es decir, que reúna los requisitos de una «investigación científica». (Martínez Miguélez, 2000).

Parte de la metodología usada en la IA tuvo que ver con la reflexión crítica y el autocuestionamiento en todas las fases del proceso, que permitieron el desarrollo de la *praxis* (vista como la síntesis entre la teoría y la práctica) de las docentes, que reconociendo la complejidad, la riqueza y el dinamismo tanto del aula como del contexto del que hacen parte las estudiantes, construyeron junto con ellas formas de apropiación del conocimiento para la vida práctica, usando la puesta en escena de la mitología griega sobre Narciso y Eco que tuvo tres momentos denominados Creación, Socialización y Ejecución, los cuales hacen parte de las etapas de la investigación-acción en el aula, pero también responden a situaciones y personas concretas que definen y caracterizan la población en la cual se desarrolló la investigación.

4. Resultados

Durante la primera etapa se tuvo en cuenta las experiencias previas de las docentes en el ejercicio pedagógico que desarrollan desde su área, el objetivo que se quería lograr y un método didáctico en donde confluyen las tres áreas y que generara un mayor interés y disposición de las adolescentes.

Tomar la historia de la mitología griega Narciso y Eco permitió potencializar al máximo la reflexión personal y evidenciar la veracidad de los contenidos con la vida real. Desde la visión de las ciencias se profundizó en la integración del individuo como componente esencial de la sociedad procurando que siempre reflexione sobre su entorno y los procesos históricos. El arte, desde sus diversas manifestaciones, expresiones y comprensiones de la realidad educativa como actividad integradora de un desarrollo cultural, complementa la propuesta que se implementó en la institución Ciudadela Amigoniana de la Niña.

En la fase de socialización encontramos herramientas de comunicación, lenguajes que abrieron alternativas de entendimiento y se crearon maneras diversas de comunicar ideas que enriquecieron la experiencia para cada adolescente. Además se empezaron a brindar los medios para canalizar y transformar expresivamente la agresividad y situaciones adversas

por las cuales las adolescentes se vincularon a la institución y se relacionarán con la historia mitológica base de la experiencia.

En el tercer momento o ejecución se generó el espacio en donde se estimuló la memoria y la imaginación como canal para descifrar o interpretar a partir de imágenes reales, fantásticas o poéticas del mundo real. De igual manera se reafirmó la importancia de ser sujetos históricos, responsables y capaces de indagar nuevas opciones y transformaciones para sí mismas y para el sistema social. En el momento de llevar a escena la propuesta inicial del texto se desarrolla una serie de técnicas de improvisación, juegos teatrales, y el psicodrama, las cuales permiten una comprensión más profunda del trabajo de expresión y exploración corporal, de habilidades y destrezas físicas y cognitivas, de emociones y de las consecuencias de estas; de este modo se desarrolla un aprendizaje que les posibilita asumir un rol diferente.

5. Conclusiones

Al inicio de la experiencia con las estudiantes se podía evidenciar que ellas solo daban ejemplos de otras personas que desde su percepción tenían tendencia narcisista y que las convertía a ellas en víctimas de esas conductas, pero a medida que se desarrolló el diálogo, la participación activa y con ello la confianza empezaron a verse a ellas mismas reflejadas en esas conductas y pasar de ser víctimas a victimarias a través de prácticas de baja tolerancia, irritabilidad, frustración e incapacidad por relaciones recíprocas.

Al socializar el texto con las adolescentes desde una mirada crítica y contextualizada ellas se reconocieron como personas narcisistas, ya que al estar en situaciones de consumo no dimensionaban lo que estaban generando a nivel familiar, personal y social. Por ejemplo, varias estudiantes concordaron en decir que solo estando en la institución lograron valorar el tiempo con sus familias, el espacio educativo y de alguna forma la libertad que desaprovecharon por estar pensando en sí mismas y en que «es su vida y con ella pueden hacer lo que sea».

Los diálogos desarrollaron reflexiones a partir de las experiencias de vida que permitieron evidenciar las problemáticas sociales de violencia, pobreza, falta de educación, de una política no coherente con las realidades sociales y de desigualdad e injusticia social que sufre la mujer colombiana, en un contexto de conflicto, que no facilita la transformación de prácticas delictivas, en aquellas encaminadas a proyectos de vida que aportan a un crecimiento personal y social. Pero estos diálogos también permitieron ver el espacio académico como un lugar de seguridad, de proyección y de restablecimiento de derechos.

Estos procesos de educación alternos a la educación tradicional permiten generar prácticas de prevención y restauración en las niñas, ya que a la institución llegan niñas por temas asociados al consumo, además niñas a quienes se les identifica con alta vulnerabilidad dado el entorno familiar de riesgo en que se desarrollan y otras a quienes se les vincula al sistema de responsabilidad penal para la prevención de prácticas delictivas y con todas se realiza un proceso educativo y de apoyo psicosocial para lograr su integración social.

Otra conclusión importante que surgió no solo del diálogo con las estudiantes sino además el diálogo interdisciplinar fue, pensar en la importancia del docente como sujeto investigador

de su propia práctica, ya que la investigación realizada por los profesores sobre su propia actividad tiene un gran impacto para la generación de conocimientos profesionales, no con el ánimo de generalizar sino de convocar a la planificación, actuación, observación y reflexión cuidadosa y rigurosa de lo que suele hacerse en el vida cotidiana para un desarrollo profesional cada vez más amplio.

6. Referencias bibliográficas

- Avaca, S. (2006, abril 22). *América Latina. La valiosa experiencia internacional*. La Nación. <https://www.lanacion.com.ar/comunidad/la-valiosa-experiencia-internacional-nid799379/>
- Chesney-Lawrence, L. (2013). Las teorías dramáticas de Augusto Boal. *Teatro: Revista de estudios culturales*, 26(26), 25-55. <https://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1311&context=teatro>.
- Martínez Miguélez, M. (2000). La investigación-acción en el aula. *Agenda Académica*, 7(1), 27-39.
- Padre León Enríquez, O. U., & Calderón Gutiérrez, J. J. (2012). *Aula para educadores, reflexiones amigonianas*. Bogotá: Oficina Provincial de Comunicaciones.